

УДК 111: 316.012

ОБЩЕСТВО И ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

SOCIETY AND THE PARADIGM OF SOCIAL PHILOSOPHY

©Баранов Г. В.

д-р филос. наук, финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
г. Омск, Россия, 2014gennadii@mail.ru

©Baranov G.

Dr. habil., Financial University under the Government of the
Russian Federation, Omsk, Russia, 2014gennadii@mail.ru

Аннотация. Характеризуются три парадигмы социальной философии; описываются два множества объяснения сущности и специфики общества; исследуются пять метафизических качеств бытия общества.

Abstract. Characterized by three paradigms of social philosophy; describes two of the many explanations of the nature and specifics of the society; explores the five metaphysical qualities of existence of society

Ключевые слова: социальное познание; сущность общества; парадигмы социальной философии; универсальные качества общества.

Keywords: social cognition; essence of society; paradigm of social philosophy; universal quality of society.

В абстрактном метафизическом значении в пределах философских и мировоззренческих уровней познания общество есть часть вещественного и идеального бытия, созданная деятельностью поколений людей на планете Земля с периода завершения антропосоциогенеза около 40 тысяч лет назад и совершенствующаяся по настоящее время [1; 2, с. 212].

Слово «общество» используется специалистами гуманитарных и общественных наук для обозначения различных вещественных и идеальных объектов бытия [3; 4]. Основные множества (группировки) объяснения состояния бытия и понятия, называемого словом «общество»: метафизическое; социологическое.

По критериям метафизического объяснения сущности и специфики общества выделяются предельно общие качества общества в единстве вещественных результатов деятельности людей и фактора поведения акторов — людей. В этом значении общество — часть вещественного материального бытия, создаваемая деятельностью людей при взаимодействии с объектами природы и друг с другом, состоящая из множества народонаселения (человечества), вещественных объектов — результатов их деятельности, в том числе, техника и коммуникации, здания и сооружения, предметы (вещи) бытового и общественного потребления, знаковые системы информации, идеальных созданных познавательной деятельностью человека систем знаний.

По критериям социологического объяснения выделяются качества поведения акторов — людей. В этом значении общество есть объединение людей, имеющее закрепленную совместную территорию, общие культурные ценности и социальные нормы, характеризующиеся осознанной социокультурной идентичностью ее членов; совокупность,

группа, множество человеческих индивидов, объединившихся для удовлетворения своих потребностей; обособившаяся от природы часть бытия, представляющая собой уникальную исторически развивающуюся систему взаимодействий и форм объединений людей.

Проблемы познания общества отличаются высокой степенью сложности, многозначности и множественности вариантов решений. Множество проблем социальной философии конкретизируются в формах областей исследований, утвержденных в российской науке по критериям паспортов специальностей ВАК России [5].

Парадигмы социальной философии — исследования проблем общества в течение исторически длительного периода времени с применением согласованных специалистами методов, понятий и критериев оценки результатов. В истории философии проблемы познания общества исследовались в составе социальной проблемы философии, независимо от оформления социальной философии в статус отдельной философской науки. Впервые понятие «социальная философия» предложил философ Франции Огюст Конт в 40-х гг. 19 в.

Основные парадигмы социальной философии: общественный (социальный) идеализм; общественный (социальный) натурализм; общественный (социальный) материализм.

Парадигма общественного (социального) идеализма — система исследований сущности и специфики, законов и качеств функционирования и эволюции общества с применением гипотезы первичности идеального бытия.

Ограничения парадигмы общественного идеализма: отсутствие экспериментальных подтверждений, так как идеальные информационные акторы (Бог, разум, воля, бессознательное, мистическое) ничего предметно не создают. Данная информационная парадигма популяризуется в целях совершенствования идеалов бескорыстия («духовности») и пропаганды потребностей определенных социальных общностей и государств.

Парадигма общественного (социального) натурализма — множество (система) исследований сущности, специфики и качеств общества с применением гипотезы первичности природных законов, действующих в обществе в преобразованных формах.

Парадигма общественного (социального) материализма — объяснение сущности, законов, качеств общества на основе гипотезы первичности материального производства, экономики, техники. Эта парадигма используется во всех классах общественной деятельности, потому что ориентирует субъектов (акторов) общества — государство, народы, социальные общности и группы, индивидов — на эффективную деятельность по обработке объектов природы и прогресс экономики с целями прогресса комфортности жизни. Разновидности общественного материализма — экономический материализм марксизма, технократический детерминизм, концепция постиндустриализма и иные.

По критерию «изолирующего абстрагирования» [6, с. 21], у общества как системы бытия представлены основные метафизические качества, или всеобщие признаки (состояния):

1. Антиэнтропийный эффект функционирования. По этому признаку общество — это система бытия, при котором не происходит саморазрушение и деструкция целостности, а постоянно воссоздается достигнутый уровень сложности.

2. Интегральный прогресс — последовательное усложнение от простого к сложному, от низшего к высшему в результате противоречивого взаимодействия людей с объектами природы и социальными группами, общностями и государствами. Прогресс общества относительно отдельных государств и народов — проблематичное состояние, потому что уничтожаются отдельные цивилизации и государства, а «победители» используют все достижения общества и осуществляют общий прогресс человечества.

3. Наличие субстратного основания общества — человек в состоянии деятельности [7, с. 96]. Субстрат — это элементарный носитель свойств целого, благодаря которому в результате сложных взаимодействий и создается это целое. Например, в медицинских науках и практике человек может быть разделен на органы и функциональные системы, но для социальной философии человек — предел возможного деления состояний общества на части.

4. Наличие субстанционального основания общества — системы (части), которая производит решающее условие материального и информационного (идеального) существования и возможности совершенствования человечества. Субстанцией общества по критериям «реалистического мировоззрения» [8] является система материального производства — общественно организованная деятельность людей по созданию, распределению, обмену и потреблению вещественных благ в формах товаров, услуг.

5. Сложное внутреннее строение, в котором выделяется не менее четырех основных частей (систем, подсистем): экономическая, социальная, политическая и идеационная (духовная) системы общества.

6. Культурно–программированный способ функционирования всех элементов и систем общества [9; 10]. Культура — единственный способ перехода общества от состояния природной жизни к цивилизации [11] и к будущим совершенным состояниям, например, в состояние ноосферы. Ноосферное будущее общества — это состояние общества, в котором все природные и биологические процессы реализуются на основе достижений науки и техники, благодаря чему устанавливается полное обеспечение витальных и информационных потребностей человека–индивида.

Список литературы:

1. Баранов Г. В. Бытие как проблема в философии // Международный научно–исследовательский журнал. 2016. № 7 (49). Ч. 1. С. 108–110. DOI: 10.18454/irj.2016.49.145
2. Баранов Г. В. Философия: учебно–методическое пособие для вузов. Омск: Агентство Курьер, 2002. 291 с.
3. Баранов Г. В. Практика и принцип деятельности в социальном познании: дис. ... канд. филос. наук. М., 1987. 185 с.
4. Баранов Г. В. Практикум по философии: ч. 2. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2011. Т. 2. 360 с.
5. ВАК Паспорт специальности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://teacode.com/online/vak/>. (дата обращения 07.08.2016).
6. Баранов Г. В. Логика: учебное пособие. 2-е изд. Омск, 2004. 199 с.
7. Баранов Г. В. Специфика бытия человека // Интерактивная наука. 2016. № 6. С. 96–98. DOI 10.21661/r-112754.
8. Баранов Г. В. Факторы философии и мировоззрения в бытии человека // Успехи современной науки. 2016. № 6. Т. 4. С. 55–58.
9. Баранов Г. В. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2016. 112 с.
10. Баранов Г. В. Этика: словарь понятий. Омск, 2005. 336 с.
11. Баранов Г. В. Ценность в культуре // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. Т. 5. С. 39–41.

References:

1. Baranov G. V. Bytie kak problema v filosofii // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. No 7 (49). 2016. CHast 1. Iyul. S. 108–110. DOI: 10.18454/irj.2016.49.145
2. Baranov G. V. Filosofiya: uchebno–metodicheskoe posobie dlya vuzov. Omsk: Agentstvo Kurer, 2002. 291 p.
3. Baranov G. V. Praktika i princip deyatel'nosti v socialnom poznanii: diss. kand. filos. nauk. M., 1987. 185 p.
4. Baranov G. V. Praktikum po filosofii: chast 2: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2011. T. 2. 360 p.
5. VAK Pasport specialnosti [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa — <http://teacode.com/online/vak/>. (date accessed: 07.08.2016).
6. Baranov G. V. Logika: uchebnoe posobie. 2-e izd. Omsk, 2004. 199 s.
7. Baranov G. V. Specifika bytiya cheloveka // Interaktivnaya nauka. 2016. No 6. Pp. 96–98. DOI 10.21661/r-112754.

8. Baranov G.V. Faktory filosofii i mirovozzreniya v bytii cheloveka // Uspekhi sovremennoj nauki. 2016. No 6. T. 4. Pp. 55–58.
9. Baranov G. V. Svyazi s obshchestvennostyu v organah vlasti: uchebnoe posobie. Omsk: Izd-vo OmGTU, 2016. 112 p.
10. Baranov G.V. Ehtika: slovar ponyatij. Omsk, 2005. 336 p.
11. Baranov G. V. Cennost v kulture // Uspekhi sovremennoj nauki i obrazovaniya. 2016. No 7. T. 5. Pp. 39–41.

*Работа поступила
в редакцию 20.09.2016 г.*

*Принята к публикации
23.09.2016 г.*